

Ophrys x garganensis R. Soca, *hyb. nat. nov.*

Riassunto: Viene presentato un nuovo ibrido naturale tra *Ophrys archipelagi* e *Ophrys biscutella* (*Ophrys x garganensis*) rinvenuto sul promontorio del Gargano.

Summary: A new natural hybrid between *Ophrys archipelagi* and *Ophrys biscutella* (*Ophrys x garganensis*) found on the Gargano promontory (Southern Italy) is here described.

Key words: *Orchidaceae - Ophrys - Natural hybrids*

Venerdì 2 maggio 1997, prima che una disavventura interrompesse le nostre vacanze, l'ultima pianta che abbiamo visto era un ibrido di *Ophrys*: *O. archipelagi* x *O. biscutella*. Abbiamo voluto descriverlo per rendere omaggio al Gargano, ai suoi abitanti, alle sue piante... Perché pensiamo che corrisponda all'immagine che si può avere del Gargano. Dal punto di vista botanico, i genitori sono delle *Ophrys*, una precoce e l'altra tardiva. Questa regione, considerata come uno dei paradisi di orchidee del bacino mediterraneo, è oggetto di numerosi studi e scoperte. Malgrado il numero ristretto di piante endemiche di questo promontorio, il Gargano attira gli orchidofili per le sue 61 specie d'orchidee. Vi sono stati descritti o scoperti all'incirca un centinaio di ibridi, di cui 78 di *Ophrys*. Malgrado ciò, ogni visita ci procura la gioia di nuove scoperte. Il 27 aprile 1996 ed il 1 maggio 1997 avevamo già incontrato quest'ibrido 21 km più a Est, a nord del Monte San Angelo. Una sola indicazione in letteratura (Lorenz R. & Gembarde C., 1987) cita la sua scoperta fatta da G. GERLOFF e W. HEIDT DE KEHL il 21 aprile 1984 a nord est di Mattinata.

Ci siamo più volte recati sul luogo della nostra ultima scoperta - i versanti settentrionali di Mt. Pizzulo in un sito chiamato Coste di Trombetta tra Cagnano Varano e Sanicandro Garganico - (giovedì 25 aprile 1991, domenica 4 aprile 1993, venerdì 12 aprile 1996, domenica 28 aprile 1996 e venerdì 2 maggio 1997). Qui abbiamo potuto vedere le seguenti specie d'orchidee: *Aceras anthropophorum*, *Barlia robertiana*, *Ophrys archipelagi*, *O. bertolonii*, *O. bertoloniiformis*, *O. biscutella*, *O. bombyliflora*, *O. garganica*, *O. incubacea*, *O. parvimaculata*, *O. promontorii*, *O. sicula*, *O. sipontensis*, *O. sphegodes* s.l., *O. tenthredinifera*, *O. archipelagi* x *O. sphegodes*, *O. bertolonii* x *O. incubacea*, *O. bertolonii* x *O. tenthredinifera*, *O. biscutella* x *O. parvimaculata*, *O. biscutella* x *O. tenthredinifera*, *O. garganica* x *O. incubacea* (popolazione), *O. parvimaculata* x *O. tenthredinifera*, *Orchis italica*, *O. morio*, *Serapias lingua*, *S. bergonii*. D'altra parte nel luogo in cui abbiamo prelevato l'olotipo il 27 aprile 1996, abbiamo tro-

On Friday, May 2 1997 just before a misadventure shortened our holidays the last plant we saw was a hybrid of Ophrys: O. archipelagi x O. biscutella. We want to describe it as a homage to the Gargano, its residents, its plants... Because we think it corresponds to the image we have of the Gargano. From the botanical point of view the parents are Ophrys, a precocious plant and a belated one. Many studies and discoveries were made in this region which is considered as one of the orchidean paradises of the Mediterranean Basin. Though few endemic plants grow on this promontory, the Gargano attracts the orchidophiles for its 61 orchid species. Nearly a hundred hybrids have been described or discovered, 78 being Ophrys. Nevertheless each trip offers new joyful discoveries. On April 27 1996 and May 1st 1997 we have already met this hybrid 21 km further east, north of Monte San Angelo. The only mention in literature (Lorenz R. & Gembarde C., 1987) quotes this discovery made by G. GERLOFF and W. HEIDT DE KEHL on April 21 1984, north east of Mattinata.

We have visited the place of our last discovery - the northern slopes of the Mt Pizzulo in a place called Coste di Trombetta between Cagnano Varano and Sanicandro Garganico - several times (on Thursday, April 25 1991, Sunday, April 04 1993, Friday, April 12 1996, Sunday, April 28 1996 and, Friday, May 2 1997). We could see the following orchid species: Aceras anthropophorum, Barlia robertiana, Ophrys archipelagi, O. bertolonii, O. bertoloniiformis, O. biscutella, O. bombyliflora, O. garganica, O. incubacea, O. parvimaculata, O. promontorii, O. sicula, O. sipontensis, O. sphegodes s.l., O. tenthredinifera, O. archipelagi x O. sphegodes, O. bertolonii x O. incubacea, O. bertolonii x O. tenthredinifera, O. biscutella x O. parvimaculata, O. biscutella x O. tenthredinifera, O. garganica x O. incubacea (population), O. parvimaculata x O. tenthredinifera, Orchis italica, O. morio, Serapias lingua, S bergonii. And in the place where we have taken the holotype on April 27 1996 we saw: Aceras anthropophorum, Dactylorhiza romana yellow form, Himantoglossum hircinum,

vato: *Aceras anthropophorum*, *Dactylorhiza romana* forma gialla, *Himantoglossum hircinum*, *Limodorum abortivum*, *Ophrys archipelagi*, *O. bertoloniiformis*, *O. biscutella*, *O. garganica*, *O. incubacea*, *O. sicula*, *O. sphegodes s.l.*, *O. tenthredinifera*, *O. bertoloniiformis* x *O. biscutella*, *O. bertoloniiformis* x *O. incubacea*, *O. biscutella* x *O. tenthredinifera*, *Orchis italica*, *O. morio*, *O. papilionacea*, *O. pauciflora*, *O. quadripunctata*, *O. ustulata*, *O. morio* x *O. papilionacea*, *O. morio* x *O. pauciflora*, *O. morio* x *O. quadripunctata*, *O. pauciflora* x *O. quadripunctata*, *Platanthera* sp. (b).

Ophrys x garganensis* R. SOCA, *hyb. nat. nov.

Ophrys archipelagi Gözl & Reinhard x *Ophrys biscutella* O. & E. Danesch

Descriptio: planta 15 cm alta; flores: 3; sepala lateralia oblonga, elongata, pallido viridi rosea suffusa, sepalum dorsalum incurvatum albido rosea viride suffusa; petala elongata rosea viride suffusa; labelum bruneum fuscum, labelli inferior pars brunnea pallidiore, integrum leviter trilobatum, convexum, brunno rubreis velutinum et albidis ad basin; macula grisea fusca divissima dilutaque cum ramusculis ad labelli basin; labelli inferior pars pallido brunneo magna simile *Ophrydem biscutellam*; cavum stigmaticum nigrum; pseudo-oculi nigricans viridescens; connectivum breve, acuminatum; moles polliniferae luteae; labelli appendix triangulata, parva. Floret: fine aprilis mensis- principio maius mensis.

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Monte San Angelo et Vico, Monte Croce, inter Valle delle Rose et Valle degli Aceri, alt. 770 m.

Holotypus: 27. IV. 1996. In herb. sub n° RS 96. 479.

Etymologia: ex Monte Gargano, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: fig. 1, 2.

Descrizione:

Pianta 15 cm di altezza: 3 fiori: sepalii laterali oblungi allungati verde chiaro soffusi di rosa, sepallo dorsale incurvato bianco rosato soffuso di verde; petali allungati rosa soffusi di verde: labello intero leggermente trilobato di aspetto simile a quello di *O. archipelagi*, ma spiegato di forma simile a quello di *O. biscutella*, convesso, bruno scuro e più chiaro alla base, ricoperto di una pelosità bruno-rossa e bianca alla base; macchie molto divise di color grigio scuro, attaccate alla base del labello: grande campo basale bruno chiaro simile a quello di *O. biscutella*: cavità stigmatica nera; pseudo-occhi nero-verdastri: con-

Limodorum abortivum, *Ophrys archipelagi*, *O. bertoloniiformis*, *O. biscutella*, *O. garganica*, *O. incubacea*, *O. sicula*, *O. sphegodes s.l.*, *O. tenthredinifera*, *O. bertoloniiformis* x *O. biscutella*, *O. bertoloniiformis* x *O. incubacea*, *O. biscutella* x *O. tenthredinifera*, *Orchis italica*, *O. morio*, *O. papilionacea*, *O. pauciflora*, *O. quadripunctata*, *O. ustulata*, *O. morio* x *O. papilionacea*, *O. morio* x *O. pauciflora*, *O. morio* x *O. quadripunctata*, *O. pauciflora* x *O. quadripunctata*, *Platanthera* sp. (b).

Ophrys x garganensis* R. SOCA, *hyb. nat. nov.

Ophrys archipelagi Gözl & Reinhard x *Ophrys biscutella* O. & E. Danesch

Descriptio: planta 15 cm alta; flores: 3; sepala lateralia oblonga, elongata, pallido viridi rosea suffusa, sepalum dorsalum incurvatum albido rosea viride suffusa; petala elongata rosea viride suffusa; labelum bruneum fuscum, labelli inferior pars brunnea pallidiore, integrum leviter trilobatum, convexum, brunno rubreis velutinum et albidis ad basin; macula grisea fusca divissima dilutaque cum ramusculis ad labelli basin; labelli inferior pars pallido brunneo magna simile *Ophrydem biscutellam*; cavum stigmaticum nigrum; pseudo-oculi nigricans viridescens; connectivum breve, acuminatum; moles polliniferae luteae; labelli appendix triangulata, parva. Floret: fine aprilis mensis- principio maius mensis.

Terra typica: Italia, Puglia (Foggia), Monte Gargano: inter Monte San Angelo et Vico, Monte Croce, inter Valle delle Rose et Valle degli Aceri, alt. 770 m.

Holotypus: 27. IV. 1996. In herb. sub n° RS 96. 479.

Etymologia: ex Monte Gargano, ubi reperta, hybrida dicitur.

Icon.: fig. 1, 2.

Description:

Plant 15 cm high; 3 flowers; light green, elongated oblong lateral sepals, tinged with pink, white curved dorsal sepal, pink tinged with green; pink elongated petals tinged with green; slightly three-lobed whole lip looks like a O. archipelagi, but spreading somewhat like of the O. biscutella, convex, dark brown, lighter at the basis, covered by brown-red hair and white at the basis; macula divided, dark gray colored, attached to the basis of the lip; light brown basal field large like in O. biscutella; black stigmatic cavity; black-greenish pseudo-eyes; short connective, acuminate; yellow pollen mass; very small appendix; blossom end April-beginning May.

netivo acuminato corto; masse polliniche gialle; appendice molto piccola; fioritura fine aprile-inizio maggio.

Ringraziamenti:

Abbiamo scritto questo articolo per ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto ed aiutato in uno slancio di solidarietà che ci ha profondamente commosso all'inizio di maggio 1997. Rivolgo un pensiero particolare a CLAUDIO DEL FUOCO (Apricena), FRANCESCO PANTALEO (Sannicandro Garganico), ROLANDO ROMOLINI (Firenze).

Bibliografia (Bibliography)

LORENZ R. & GEMBARDT C., 1987. - Die Orchideenflora des Gargano (Italien) - Ein Beitrag zum OPTIMA-Projekt "Kartierung der mediterranen Orchideen". Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 19 (3) 385-756.

SOCA R., 1997. - Hybrides d'*Ophrys*, 4 éme éd., 120 pages, chez l'auteur.

Acknowledgment:

This article was written to thank all persons who helped us, exhibiting a vigorous solidarity that went straight to our hearts in the beginning of May 1997. Special mention should be made for CLAUDIO DEL FUOCO (Apricena), FRANCESCO PANTALEO (Sannicandro Garganico), ROLANDO ROMOLINI (Firenze).

ROMIEG SOCA, 7 rota de las Cevennas, 34380 Sant Martin de Londra - France

Fig. 1 - *Ophrys x garganensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.* (slide R. Soca).

Fig. 2 - *Ophrys x garganensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*, lateral view (slide R. Soca).

